

ХОРИЖДА АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИНИ ЎРГАНИШ МАСАЛАЛАРИ

Эргашев Илхом Юлдашевич,

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети доценти, филология фанлари бўйича фалсафа доктори.

Аннотация: Хорижий навоийшунослик мавзусининг ўрганилиши ва унга оид маълумотлар, худди ўзбек мумтоз адабиётини хорижда ўрганилиши каби, анча мавҳум ва бизга яхши маълум бўлмаган йўналишлардан бири. Ҳозирга қадар мазкур мавзуга оид муайян илмий адабиётлар, муайян нашрлар таржималар мавжуд бўлса-да, улар хорижий тадқиқотлар ҳақида кам тасаввур беради.

Калит сўзлар: навоийшунослик, хорижда ўрганиш,

Abstract: The study of the subject of foreign Navoi studies and related information, like the study of Uzbek classical literature abroad, is one of the most obscure and poorly known areas for us. Although there are certain scientific literatures, certain publications and translations on this topic, they give little idea of foreign research.

Keywords: Navoi studies, study abroad,

Хорижий навоийшунослик бўйича ўзимизда амалга оширилган тадқиқотлар асосан обзор тавсифида бўлиб, кўпинча, умумий тасаввур беришга қаратилади. Уларнинг ҳам кўп қисмини ўзбек мумтоз адабиёти, аниқроқ қилиб айтганда. Навоийшунослик соҳаси бўйича мутахассис бўлмаган олимлар ёзганлар. Булар сирасида ихтисослиги ғарб филологияси бўйича бўлган тадқиқотчилар кўпроқ. Айни ҳолат ҳам тушунарли. Сабаби Алишер Навоий ва унинг асарлари ҳақида ғарб тилида ёзилган тадқиқотлардан хорижий тилни ўрганиш ва уни мукамал тушуниш масаласи мавжудлиги муносабати билан ўзбек мумтоз адабиёти мутахассисларининг катта қисми баҳра олган[3;4;].

Масалан, Ғарб тилларидан ўзбек филологияси мутахассисларигина эмас, балки бошқа гуманитар соҳа вакиллари ҳам узоқроқ бўлиб таҳсил олиб келганлар. Бунга собиқ совет иттифоқидаги ғарб тилларини ўқитишнинг муайян даражада чекланганлиги ва асосий эътибор рус тилига қаратилганлиги ҳам сабабчи бўлган. Айни рус тилидан олимларимиз олимларимизнинг нисбатан бохабарлиги муносабати билан бу тилдаги навоийшуносликка оид тадқиқотлар бизнинг ўлкада нисбатан кўпроқ танилган. Шунга қарамай, ҳатто рус тилида ёзилган Алишер Навоий ижоди бўйича тадқиқотларни ҳам атрофлича биламиз, улардан ишларимизни етарлича фойдаланмаяпмиз дея олмаймиз.

Бу ўринда мақсадимиз бунинг сабабларини аниқлашдан иборат эмас. Балки Ғарб тилларидаги (улар қаторига рус тилини ҳам қўшамиз) Алишер Навоий ижодига доир тадқиқотлар ва улар тўғрисида ёзилган илмий ишларни ўзбек ўқувчисига имкон қадар яқинлаштириш масаласига эътибор қаратишдан иборат. Шундай экан хорижий навоийшуносликка оид тадқиқотлар тарихига бир назар ташлаш, унинг бирор йўналишини тадқиқ қилиш ўринли бўлади, деган фикрларни қўллаб-қувватлаймиз[4;5;].

Ҳозирга қадар мазкур мавзуга оид ўзбек тилидаги дастлабки қисқа ва лўнда тасаввур берувчи асосий манба Натан Маллаевнинг “Ўзбек адабиёти тарихи” дарслигидаги фикрлар бўлиб, қолмоқда (улар Е.Э. Бертельснинг “Алишер Навоий” монграфиясига таяниб ёзилган. Мазкур дарслиқда Ғарб Оимлари Алишер Навоий ижодига муносабат билдириб, кўпинча, уни форс адабиётидан таржима ва тақлидан иборат деб баҳо берганликлари таъкидланган. Лекин кейинги даврлардаги дарслиқларда нисбатан холис фикрлар ва Ғарб олимларининг Алишер Навоий ижоди ва шарқ адабиёти хусусиятларини тўлиқ ўрганиб ва англаб етмаганликлари сабабли кўпинча Алишер Навоийни таржимон ва тақлидчи деб баҳолаганлиги ноўринлиги кўрсатилиб берилди бошланди. Аммо шуниси диққатга сазоворки, Ғарб олимларининг Алишер Навоий ижодий фаолиятга доир таржимон ва тақлидчи атамаларини қўллаганликларидаги камчиликлар айнан замонавий Ғарб олимларининг прогрессив ғоялари асосида бу каби афидалар асоссиз эканлиги кўрсатиб берилди.

Алишер Навоий ижодини, айнан тақлидчилик ҳамда таржимонлик, деб баҳоланиши нуқтаи назаридан қуйидаги шартли уч босқичга бўлиниши(мунозарали бўлса ҳам) тадқиқотимиз йўналишида тасифлашга эътибор қаратамиз

1. Ғарбона қарашларнинг юқоридаги фикрларга нисбатан устуворлиги даври(ХІХ-ХХ аср ўрталаригача бўлган давр).

2. ХХ аср ўрталаридан ХХІ аср бошларигача бўлган давр.

3. ХХІ аср бошларидан то ҳозиргача бўлган давр[5;6;].

1. Ғарбона қарашлар устуворлиги даври. (ХІХ-ХХ аср ўрталаригача бўлган давр). Бу даврда Алишер Навоийни айнан таржимон ва тақлидчи деб баҳолаш кенг тарқалган ўлади. Масалан, бундай қарашлар рус олимлари тадқиқотарида ҳам мавжуд. Уларнинг фикрича Алишер Навоий дostonлари форс-тожик тилидаги дostonлар таржимасидан иборат деган ақидалар бўлган. Ҳатто, машхур шарқшунос, турколог олим В.В. Бартольд илгари мана шундай қарашда бўлган.

2. ХХ аср ўрталаридан ХХІ аср бошларигача бўлган давр. Бу даврда ҳам айрим етакчи олимлар дуалистик дунёқарашда бўлганлари ҳам бор. Европа ва Россияда Алишер Навоий ижодини Е.Э. Бертельс ўрганилиши масаласига биринчилардан бўлиб, 1948 йилда нар тилган “Алишер Навоий” номли монографиясининг “Алишер Навоий ижодини ўрганилиши тарихи даври” қисмида бу масала тадқиқига алоҳида тўхталган. Унда олим Ғарб тушунчасининг Алишер Навоий ижодига йўл қўйилган камчиликлар ва уларнинг оқибатини тугатиш масаласига эътибор қаратади[6;7;].

3. ХХІ аср бошларидан то ҳозиргача бўлган давр. ХХ асрга келиб Алишер Навоийнинг ўзидан олдинги адабиётнинг таржимони ва тақлидчиси эмас эканлиги фақатгина сўзда эмас, балки илмий-назарий жиҳатдан ҳам асослаб берилган бўлган. Россиялик олим А.Б.Куделин Шарқ адабиётидаги анъанавийликни Алишер Навоий ижоди билан боғлаб мақола ёзган. Марк Тутан эса ўзининг Алишер Навоийга бағишлаган француз тилидаги катта монографиясининг алоҳида бир қисмини Шарқ адабиётидаги назир жавоб ёзиш кани анъаналарнинг хусусиятлари ва уларнинг Европада англашилишидаги камчиликларини кўрсатган. Бу жараён тавсифида Алишер навоийни таржимон ва тақлидчи, деган нотўғри фаолиятини баҳоланишини биз барча тадқиқот параметрларида биз исботлаб беришимиз керак. Тўғри, бу ақидалар айтилганинг тарихан анча давр ўтди. Демак, бу ерда нафақат қиёсий тилшунослик, балки қиёсий адабиётшунослик ғояларига ҳам таянишимиз зарур(Жирмунский)[6;7;].

Адабиётлар

1. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Ўн олтинчи том. Муҳакамат-ул-луғатайн. Т. Фан. 2000.
2. Алишер Навоий асарлари луғати. Алишер Навоий асарларининг ўн беш томлигига илова.. 1972. 784 б.
3. Равшанов М. Влияние арабизма на узбекские антропонимы.//Scientific impulse 1(10).2023.
4. Равшанов М. Картина мира и семантика// Scientific impulse 1(10).2023.
5. Равшанов М. Концептосфера в узбекской этнокультуре//Вопросы науки и образования. 2020. С.31-33
6. Равшанов М. Сравнительно-типологического изучения языков в произведениях Алишера Навои//Инновационные научные исследования в современном мире. 2021. С.136-142
7. Равшанов М. Вопросы праязыковой реконструкции в лингвистическом трактате Алишера Навои 2012.
8. Равшанов М. Категории квантитивности существительных староузбекского языка(на материале произведений Алишера Навои)//Actual problem of Turkic studies. С.244